

Integrantes: (ASSD), (ICP), (ISG), (JLF), (TRM)

Nome da empresa: <SIGILO VS>

Segmento de atuação: Vestuário

Rede social/site: Instagram

Análise crítica:

EMPRESA 1: <SIGILO>

1. As ferramentas mais utilizadas são: publicações no feed de fotos, (as fotos poderiam ser menos repetidas - publicam muito os mesmos looks da mesma cor e modelo, poderiam postar em uma publicação só), e os reels. Contudo, o que tem mais engajamento na empresa é os reels, têm um maior alcance de público dentro da ferramenta reels e podemos ver que de todos os, que mais tem engajamento em curtidas, comentários e visualizações são aqueles reels em que o produto da loja é mostrado através do que elas chamam de “provador”, mostrando o produto no corpo de alguém “real”, que passa a segurança para usar a peça. Outro ponto identificado é a falta dos destaques na rede social da empresa, seria interessante ter os destaques de uma forma organizada, explicativa e atrativa.

Um exemplo de reels mostrando o produto e o engajamento que ele teve:

Nesse Reels elas tiveram 416 visualizações, 17 curtidas e 0 comentários.

Agora um exemplo de um reels em, que elas fazem o provador do produto:

Podemos ver dois exemplos de provador do produto, um com 1.077 visualizações, 35 curtidas e 12 comentários e o outro com 1.753 visualizações, 54 curtidas e 2 comentários. Logo, entendemos que investir em conteúdos como reels provando os produtos é mais assertivo na divulgação e engajamento dos potenciais clientes alcançados.

2. Não obtivemos respostas nas mensagens enviadas.

Pergunta nas publicações: sem resposta

Pergunta no whatsapp disponibilizado: sem resposta

Pergunta no direct: sem resposta

Analisando algumas publicações antigas, na qual as perguntas foram respondidas, sugerimos: Uso de linguagem mais formal; Interação mais dinâmica; Adotar um sistema de respostas automáticas fora do horário de funcionamento.

Sem resposta em uma publicação no feed.

Sem resposta no whatsapp disponível.

Sem resposta no direct.

Também podemos ver que mesmo se tratando de uma loja com vendas online, a loja não possui site, estratégia que seria interessante já que muitos clientes ficam sem resposta nas redes sociais. No site, a compra seria realizada pelo próprio cliente. Para isso, é necessário conter as informações básicas da peça como: valor, tamanho, taxa de entrega, estoque do produto e política de troca.

3. Horário de funcionamento e localização: Não está bem definido;

Formas de contato: Link do whatsapp (remete ao contato pessoal e não faz nenhuma referência a loja e também não possui indicação do proprietário daquele número, já que a loja é composta por duas gestoras)

Catálogo de produtos: Não existe catálogo específico, apenas publicações no feed, não havendo descrições de quantidade de peças, de tamanhos disponíveis. Algumas peças não possuem valor definido. Como a proposta da loja é a venda online, é imprescindível que estas informações estejam claras e objetivas.

4. Não existe um padrão de cores e postagens. Os itens de venda se misturam gerando uma poluição visual nas publicações.

Sugerimos: Modelo de feed harmonizado entre cores e imagens criativas e fotos com boa luminosidade e qualidade nas imagens.

Sugestão 2:

Feed organizado por cor, dando harmonização entre cores e imagens.

5. Existe apenas um destaque, onde a proprietária informa sobre a inauguração da loja online.

Sugerimos: Um destaque para formas de pagamento, feedbacks de clientes, horários, clientes usando as roupas, história da marca, mais informações sobre as proprietárias, modelos de roupas e cores, também informando o tamanho e preço, outra ação que geraria bastante engajamento seria ter um destaque do dia a dia da loja, da rotina, preparação das entregas, recebimento das roupas, organização,

Exemplo de um destaque onde as informações principais estão disponíveis para os clientes. Esse tipo de organização para quem visualiza o perfil é fundamental, pois orienta o consumidor a conduzir a compra e não polui visualmente a página da loja.

6. Antes de fazer a criação de um “linktree” a empresa precisa organizar muitas coisas no gerenciamento da página do Instagram que ainda não estão claras para o cliente. O Instagram da loja precisa de mais informações, tanto da parte “burocrática” quanto da parte do produto; deixar mais claro e mais atrativas as roupas e acessórios; ter publicações autoexplicativas chama bastante atenção; postar com mais frequência e

de forma orgânica ajuda a alimentar a rede e consequentemente ter mais visibilidade - a última postagem no feed foi em outubro de 2022, através da publicação de uma foto.

7. Verificamos alguns erros ortográficos e de concordância nas publicações e uma falta de formalidade nas respostas das postagens.

Erro ortográfico: MANGA LONGA

Falta de vírgula: QUEM NÃO QUER FICAR QUENTINHA, É LINDA NÉ!
(É linda né - faz referência a jaqueta)

Iniciar conversa

Oii, tenho interesse num Look

Falta de formalidade:
OII, TENHO INTERESSE EM UM LOOK.

Nome da empresa: <SIGILO>
Segmento de atuação: Bebida
Rede social/site: Instagram
Análise crítica:

EMPRESA 2: <SIGILO RDC>

1. As ferramentas mais utilizadas são: publicações no feed de fotos e story. O que possui maior engajamento na empresa são as postagens com as fotos que mostram os produtos. Esse tipo de conteúdo tem um retorno muito positivo do público, uma vez que possibilita interação e troca seja através das curtidas, seja através dos comentários. Os clientes compartilham ali suas experiências, elogiam os produtos, fazem referências sobre a vontade de conhecer o local. Tal interação possibilita que clientes em potencial que estejam visitando a página pela primeira vez, tenham uma boa impressão da empresa e dos produtos.
Outra ferramenta que parece ter bastante engajamento são os reels. O foco principal dele é o produto. No geral, a empresa tem um retorno muito bom do público em todas as publicações, mesmo que não tenha um número muito alto de seguidores na página.
2. Foi enviado uma mensagem via direct da página e o retorno foi super rápido. Ela continha a informação solicitada, informação adicional e ainda deixou outro canal de comunicação à disposição.

Mensagem no whatsapp disponível no linktree respondida em 10 minutos.

3. A empresa não apresenta informações sobre: os horários de funcionamento, formas de pagamento e preços dos produtos postados. Ela tem apenas um linktree na "bio" da página que faz um direcionamento para o WhatsApp. Existe um catálogo das bebidas fixado no feed. Porém, só traz informações sobre os sabores e a composição de cada produto. A descrição da rede social poderia ser mais auto explicativa. Ainda, o catálogo dos produtos - com uma quantidade maior de fotos dos produtos - poderia ser incluído nas mídias do WhatsApp (business), bem como as descrições dos horários de funcionamento da empresa.
4. Não existe um padrão de cores e postagens na página do instagram. Os itens de venda se misturam com outros conteúdos, gerando uma poluição visual nas publicações. Seria interessante, seguir uma paleta de cores, e também uma linha de organização.

Sugestão: Modelo de feed harmonizado entre cores e imagens, trabalhando com uma paleta de cor dominante, conforme foto ao lado.

5. Os destaques estão vagos, sem organização e identidade visual. As informações estão "soltas" e não constam informações precisas para o cliente, como forma de pagamento, contato e horário de atendimento.

Sugestões:

1.- A criação de destaques separados por item - exemplo: formas de pagamento, entrega, feedbacks de clientes, horários, história da marca e afins, etc.

2.- Padronização da identidade visual de apresentação da marca/empresa:

- Seguir uma linha de organização é interessante e fica mais fácil para o cliente que estiver interessado e decidido a comprar os produtos, ter as informações claras. Isso é um incentivo a mais para a compra ser finalizada.
- Usar o logo como foto do destaque é estratégico, pois mostra a importância da imagem da empresa. Ainda, induz o cliente a vê-lo mais vezes.

6. A empresa já possui um linktree que direciona o cliente para o Whatsapp. Mas seria interessante que dentro do linktree fossem adicionados outros direcionamentos como:
- 1) História da empresa (como se deu a ideia de produzir um produto nesse segmento, etc).
 - 2) Fotos dos produtos, fotos das feiras das quais participam.
 - 3) Investir em um melhoramento do catálogo, adicionando os preços dos produtos, e investindo na identidade visual da marca através da logo da empresa..
7. Não parece ter erros de ortografia nas postagens, é bem perceptível textinhos com bastante adjetivos e pontuações, explicando o produto que aparece na foto, ela traz as informações dos ingredientes usados no produto com muita propriedade sobre o assunto e passando muita segurança para seus clientes. Também é bem usado os emojis, que não parecem destoar das publicações. E podemos perceber o uso das hashtags, o que tende a gerar mais engajamento.